

OILAVIY TADBIRKORLIK ASOSIDA GULCHILIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Nurmatova Dilola Dilshod qizi

Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi sohasida strategic rivojlanish
va tadqiqotlar xalqaro markazi 3-kurs tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0005-0981-8153

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20395753>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda oilaviy tadbirkorlik asosida gulchilikni rivojlantirishning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati yoritilgan. Gulchilik kam yer maydonida yuqori daromad olish, aholi bandligini ta‘minlash va tomorqadan samarali foydalanish imkonini beruvchi istiqbolli yo‘nalish sifatida asoslangan. Shuningdek, sohani rivojlantirishda agrotexnik o‘qitish, kooperatsiya, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash va bozor infratuzilmasini kuchaytirish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan.*

***Kalit so‘zlar:** oilaviy tadbirkorlik, gulchilik, tomorqa, issiqxona, kooperatsiya, mahallabay ishlash, gulchilik klasteri, bandlik, daromad manbai.*

Bugungi kunda aholi bandligini ta‘minlash, kambag‘allikni qisqartirish va qishloq hududlarida barqaror daromad manbalarini shakllantirishda oilaviy tadbirkorlik muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, kam yer maydonida nisbatan yuqori daromad olish imkonini beruvchi yo‘nalishlar orasida gulchilik alohida o‘rin tutadi. Gulchilikni oilaviy tadbirkorlik asosida rivojlantirish aholi tomorqalaridan samarali foydalanish, xotin-qizlar va yoshlarni ish bilan ta‘minlash, mahalliy bozorni manzarali gullar va ko‘chatlar bilan to‘ldirish hamda eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

O‘zbekistonda gulchilik va ko‘chatchilikni rivojlantirish bo‘yicha alohida huquqiy asoslar mavjud. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-avgustdagi PQ–5209-son qarorida respublika hududlarida gulchilik va ko‘chatchilikni rivojlantirish, aholi bilan kooperatsiya munosabatlarini yo‘lga qo‘yish, tadbirkorlarni o‘qitish, xorijiy davlatlardan eksportbop gul navlarini olib kelish va mahalliyashtirish vazifalari belgilangan [1]. Shuningdek, mazkur qarorda Andijon viloyatining Andijon, Izboskan va Oltinko‘l tumanlari, Namangan viloyatining Namangan va Davlatobod tumanlari hamda Jizzax viloyatining Zomin va G‘allaorol tumanlarini gulchilikka ixtisoslashtirish bo‘yicha taklif ma‘qullangan [1].

Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatida ham muhim o‘rin tutadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda PF–29-son farmonida mahallada istiqomat qiluvchi aholining oilaviy tadbirkorligini rivojlantirish, jumladan, tomorqadan samarali foydalanish, kichik ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishni yo‘lga qo‘yish uchun kreditlar olishda ko‘maklashish vazifasi belgilangan [2]. Bu esa gulchilikni aynan mahalla va oila darajasida tashkil etish uchun huquqiy va tashkiliy asos mavjudligini ko‘rsatadi.

Gulchilik oilaviy tadbirkorlik uchun qulay yo‘nalish hisoblanadi, chunki u katta yer maydonini talab qilmaydi, oila a‘zolarining mehnatidan samarali foydalanish imkonini beradi va yil davomida daromad olish salohiyatiga ega. Gul va manzarali o‘simliklarni ochiq maydonda, issiqxonada, kichik tomorqada, hatto uy sharoitida ham yetishtirish mumkin. Ayniqsa, xonaki

gullar, mavsumiy ko'chatlar, landshaft dizayni uchun manzarali o'simliklar va kesma gullar bozorda doimiy talabga ega bo'lgan mahsulotlar sirasiga kiradi.

O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Agrosanoatni rivojlantirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent tumanida gulchilik so'nggi yillarda jadal rivojlanib, fermer va dehqon xo'jaliklari hamda aholi tomorqalarida daromadli sohaga aylanmoqda [6]. Agentlik ma'lumotida 2020-yilga nisbatan bu yo'nalishda mahsulot yetishtirish hajmi 3 barobarga oshib, yiliga 150 million dona gul va o'simliklar yetishtirilayotgani qayd etilgan [6]. Bu holat gulchilikning faqat yirik fermer xo'jaliklari emas, balki aholi tomorqalari va oilaviy tadbirkorlik subyektlari uchun ham istiqbolli yo'nalish ekanini ko'rsatadi [6].

Oilaviy tadbirkorlik asosida gulchilikni rivojlantirishda yer resurslaridan foydalanish masalasi muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 7-maydagi PF-76-son farmoniga muvofiq, 2024-yil 1-martdan boshlab gulchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlik subyektlarining o'z faoliyatini kengaytirishi uchun 0,06 gektardan 1 gektargacha yer maydonlari elektron onlayn auksion orqali 30 yilga ijaraga berilishi belgilangan [3]. Shuningdek, "Temir daftar", "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari"ga kiritilgan fuqarolarga ochiq maydonda va issiqxonada gul yetishtirish bo'yicha agrotexnik tadbirlarni o'rgatish uchun "Gulchilik o'quv poligonlari" tashkil etilishi hamda o'quv kursini muvaffaqiyatli tugatgan, maxsus sertifikat olgan ishsiz va ehtiyojmand oilalarga 6 sotixdan yer maydoni ajratilishi belgilangan [3]. Bu me'yorlar gulchilikni oilaviy tadbirkorlik bilan bog'lash uchun bevosita amaliy mexanizm yaratadi.

Moliyaviy qo'llab-quvvatlash ham gulchilikni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 8-iyuldagi 373-son qarori bilan tasdiqlangan nizomda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida kreditlar tadbirkorlikni yo'lga qo'yish yoki rivojlantirish, aholiga qo'shimcha daromad manbai yaratish va bandlikni ta'minlash maqsadlari uchun ajratilishi belgilangan [4]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-apreldagi PQ-149-son qarorida esa oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kreditlar 3 yildan 4 yilgacha muddatga, 6 oydan 1 yilgacha imtiyozli davr bilan ajratilishi belgilangan [5]. Demak, gulchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan oilalar uchun issiqxona qurish, urug' va ko'chat xarid qilish, sug'orish uskunalari o'rnatish hamda kichik savdo nuqtalarini tashkil etishda moliyaviy imkoniyatlar mavjud [4; 5].

Biroq gulchilikni oilaviy tadbirkorlik asosida rivojlantirishda bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Birinchidan, aholida gulchilik bo'yicha agrotexnik bilim va ko'nikmalar yetarli emas. Gul turlarini tanlash, urug' va ko'chat sifati, issiqxona harorati, namlik, ozuqa rejimi, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurash kabi masalalar maxsus bilim talab qiladi. Ikkinchidan, ko'p hollarda oilaviy tadbirkorlar mahsulotni sotishda bozor bilan barqaror bog'lanmagan. Uchinchidan, sovutish, qadoqlash, tashish va saqlash tizimlari yetarlicha rivojlanmagani sababli mahsulot sifati va sotish imkoniyatlari cheklanadi. To'rtinchidan, gulchilik mahsulotlarini standartlashtirish, brending va onlayn savdo mexanizmlari hali to'liq shakllanmagan.

Jahon banking O'zbekistonda bog'dorchilik sektorini rivojlantirish bo'yicha natijalarida moliyaviy qo'llab-quvvatlashning o'zi yetarli emasligi, barqaror ish o'rinlari yaratish uchun moliyalashtirish texnik o'qitish va biznes ko'nikmalari bilan uyg'unlashishi zarurligi ta'kidlangan [7]. Shu manbada bog'dorchilik loyihasi orqali 34,5 mingdan ortiq doimiy ish o'ri yaratilgani, ularning qariyb 40 foizi xotin-qizlarga to'g'ri kelgani, shuningdek, issiqxona texnologiyalari, resurs tejamkor sug'orish va bozorga chiqish imkoniyatlari muhim natija bergani

qayd etilgan [7]. Ushbu xulosa gulchilik uchun ham mos: oilaviy tadbirkorlikka kredit berish bilan birga, agrotexnik o'qitish, marketing, kooperatsiya va bozor infratuzilmasi ham ta'minlanishi kerak [7].

Xalqaro tajriba ham gulchilik kichik fermerlar va oilalar uchun muhim daromad manbai bo'la olishini ko'rsatadi. Masalan, IFAD ma'lumotida ko'plab kichik fermerlar uchun gullar nafaqat bezak vositasi, balki yashash uchun muhim daromad manbai ekani ta'kidlangan [8]. Xitoyda liliya yetishtirish bo'yicha kichik fermerlar bilan hamkorlik qilish, sovuq saqlash infratuzilmasini yaxshilash va texnik o'qitish orqali oilalar daromadi oshirilgani qayd etilgan [8]. Bu tajriba O'zbekistonda ham oilaviy gulchilikni “o'qitish — yetishtirish — kooperatsiya — sotish” zanjiri asosida rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi [8].

Oilaviy tadbirkorlik asosida gulchilikni rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Birinchidan, mahallalarda gulchilikka ixtisoslashgan oilaviy tadbirkorlik guruhlarini shakllantirish lozim. Bunda har bir mahallada gulchilikka qiziquvchi oilalar aniqlanib, ularga yer, ko'chat, agrotexnik maslahat va bozorga chiqish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatilishi kerak. Bu taklif PF–29-son farmonda belgilangan mahallabay ishlash, aholi bandligini ta'minlash va oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash vazifalari bilan bog'liq [2].

Ikkinchidan, “Gulchilik o'quv poligonlari” faoliyatini kengaytirish zarur. Bunday poligonlar faqat nazariy o'qitish emas, balki amaliy ko'nikma berish, nav tanlash, ko'chat tayyorlash, issiqxonada parvarishlash va mahsulotni sotishgacha bo'lgan jarayonni o'rgatishi lozim. Ushbu taklif PF–76-son farmonda nazarda tutilgan “Gulchilik o'quv poligonlari” va maxsus sertifikat asosida yer ajratish mexanizmi bilan bevosita bog'liq [3].

Uchinchidan, oilaviy gulchilikni kooperatsiya asosida rivojlantirish maqsadga muvofiq. Yakka oila kichik hajmda mahsulot yetishtirganda bozorga chiqishda qiynaladi. Agar bir mahalladagi 10–20 ta oila bir xil yoki o'zaro to'ldiruvchi gul turlarini yetishtirsa, ularni ulgurji bozor, gul do'konlari, landshaft kompaniyalari va onlayn savdo platformalari bilan bog'lash osonlashadi. Bu taklif PQ–5209-son qarorda belgilangan aholi bilan kooperatsiya munosabatlarini yo'lga qo'yish vazifasiga mos keladi [1].

To'rtinchidan, oilaviy tadbirkorlik kreditlarini gulchilikning aniq xarajat yo'nalishlariga moslashtirish kerak. Masalan, kichik issiqxona qurish, tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatish, sifatli urug' va ko'chat xarid qilish, bioo'g'it va himoya vositalarini olish, qadoqlash materiallari tayyorlash uchun alohida namunaviy biznes-rejalar ishlab chiqilishi lozim. Bu taklif oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida kreditlar ajratish tartibi [4] hamda PQ–149-son qarorda belgilangan kreditlash shartlari bilan asoslanadi [5].

Beshinchidan, gulchilik mahsulotlarini sotishda raqamli platformalardan foydalanishni kuchaytirish kerak. Oilaviy tadbirkorlar o'z mahsulotlarini Telegram, Instagram, maxsus onlayn do'konlar va mahalliy elektron savdo platformalari orqali sotishni yo'lga qo'ysa, vositachilarga bog'liqlik kamayadi va daromad oshadi. Ushbu taklif mahallada tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va kichik ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatishni rivojlantirish vazifalari bilan bog'liq [2].

Oltinchidan, gulchilik mahsulotlarini standartlashtirish va brending qilish zarur. Har bir hudud o'zining iqlimi va bozor talabidan kelib chiqib, muayyan gul turlariga ixtisoslashsa, “Oltinko'l gullari”, “Zomin manzarali ko'chatlari”, “Toshkent tumani issiqxona gullari” kabi hududiy brendlarni shakllantirish mumkin. Bu taklif PQ–5209-son qarorda belgilangan

gulchilikka ixtisoslashgan hududlarni rivojlantirish, eksportbop navlarni olib kelish va mahalliyashtirish vazifalari bilan uyg'unlashadi [1].

Oilaviy tadbirkorlik asosida gulchilikni rivojlantirish aholi bandligini ta'minlash, tomorqadan samarali foydalanish, xotin-qizlar va yoshlar uchun daromad manbai yaratish hamda mahalliy bozorni gul va manzarali o'simliklar bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda bu yo'nalishni rivojlantirish uchun huquqiy asoslar mavjud: gulchilik va ko'chatchilikni rivojlantirish, aholi bilan kooperatsiyani yo'lga qo'yish [1], mahallabay ishlash va oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash [2], yer ajratish va o'quv poligonlari tashkil etish [3], oilaviy tadbirkorlik kreditlari orqali moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari belgilangan [4; 5].

Shu bilan birga, gulchilikni haqiqiy daromadli oilaviy biznesga aylantirish uchun faqat kredit ajratishning o'zi yetarli emas. Bu jarayon agrotexnik o'qitish, sifatli ko'chat va urug' bilan ta'minlash, kooperatsiya, bozorga chiqish, raqamli savdo, saqlash va logistika infratuzilmasi bilan birga amalga oshirilishi lozim. Jahon banki tajribasi moliyaviy qo'llab-quvvatlash texnik o'qitish va bozorga chiqish imkoniyatlari bilan uyg'unlashganda samaradorlik yuqori bo'lishini kўrsatadi [7]. IFAD ma'lumotlari ham kichik fermerlar va oilalar uchun gulchilik daromad manbai bўlishi mumkinligini tasdiqlaydi [8]. Demak, oilaviy tadbirkorlik asosida gulchilikni rivojlantirishning eng maqbul yўli — “mahalla — oila — yuqov poligoni — kooperatsiya — bозор” zanjirini shakllantirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-avgustdagi PQ-5209-son “Respublika hududlarida gulchilik va ko'chatchilik sohalarini yanada rivojlantirish to'g'risida”gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda PF-29-son “Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida”gi farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 7-maydagi PF-76-son “Yer uchastkalarini ijaraga berish tartibi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston respublikasi prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida”farmoni.
4. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 8-iyuldagi 373-son qarori bilan tasdiqlangan “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlarining yagona elektron platformasi orqali kreditlar ajratish tartibi to'g'risida”gi nizom.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-apreldagi PQ-149-son “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini moliyalashtirishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Agrosanoatni rivojlantirish agentligi ma'lumoti: “Zamonaviy gulchilik endi klaster sifatida ham faoliyat yurita oladi”. <https://gov.uz/oz/agro/news/view/66925>
7. World Bank. “From Root to Fruit: Growing the Horticulture Sector in Uzbekistan”, 2025. <https://www.worldbank.org/en/results/2025/04/15/from-root-to-fruit-growing-the-horticulture-sector-in-uzbekistan>
8. IFAD. “Small-scale farmers are harnessing flower power”, 2025. <https://www.ifad.org/en/w/rural-voices/small-scale-farmers-are-harnessing-flower-power>